

Vědecký výbor veterinární

Klasifikace:	Draft		<i>Pro vnitřní potřebu VVV</i>
	Oponovaný draft		<i>Pro vnitřní potřebu VVV</i>
	Finální dokument	X	<i>Pro oficiální použití</i>
	Deklasifikovaný dokument		<i>Pro veřejné použití</i>

Název dokumentu:

Plán práce Vědeckého výboru veterinárního pro rok 2015

Poznámka:

Předkládá: RNDr. Miroslav Machala, CSc., předseda Vědeckého výboru veterinárního

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Hudcova 70, 621 00, Brno
tel +420 533 331 111, fax 541 211 229, URL: <http://www.vri.cz>

Rámcový plán práce Vědeckého výboru veterinárního (VVV) na rok 2015

Finanční rozpočet Vědeckého Výboru veterinárního počítá pro rok 2015 s částkou 450 000 Kč včetně DPH. Tato částka bude využita:

- na organizaci zasedání a přípravu aktuálních podkladových materiálů pro zajištění činnosti Výboru
- na zpracování a hodnocení rizik ve formě tří studií (budou projednány a schváleny na prvním zasedání VVV)
- na zajištění úkolů kladených na Výbor Koordinační skupinou bezpečnosti potravin (KS).
- na krytí dalších nákladů předsedy, tajemníka a členů VVV (osobní náklady, režie, cestovné a ostatní náklady)
- dle požadavků KS budou průběžně připravována odborná stanoviska.

Budou sledovány následující oblasti:

- virové a bakteriální kontaminace potravin a surovin živočišného původu
- falšování potravin různých komodit
- antimikrobiální látky v potravinách
- pesticidy a průmyslové chemické kontaminanty

V roce 2015 se plánují dvě až tři řádná zasedání Výboru. Bude projednáno přijetí nových členů do VVV. V případě potřeby budou svolána mimořádná zasedání podle bodu 7.7 a 7.8 procedurálního manuálu. Předseda Výboru se v roce 2015 bude účastnit jednání předsedů Vědeckých výborů a jednání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin.

RNDr. Miroslav Machala, CSc.
předseda Výboru

V Brně 29. 6. 2015